

CZU 343.144.5:343.98

DOI 10.5281/zenodo.8128996

Sergiu NESTOR

Andrei LUNGU,
drd.
PhD student

INTERPRETAREA CRITICĂ A PRINCIPIILOR DETECȚIEI MINCIUNII ÎN CRIMINALISTICĂ

În acest articol ne propunem să facem o analiză și evaluare a unor tehnici de interviuare și detectare a comportamentului simulat, utilizate de cercetători și lucrători practici în activitatea polițienească.

Vom veni cu explicații și interpretări critice ale principiilor și mecanismelor care fundamentează principalele tehnici de detecție a comportamentului simulat în activitatea ofițerilor de investigație și de urmărire penală.

Ne vom referi la tehnicile eficiente de detecție a simulării și la cele ineficiente, precum și la greșelile comise de unii practicieni de a folosi stereotipuri în interpretarea veridicității informațiilor.

Vom analiza elemente de psihologie cognitivă aplicată sub aspect criminalistic, ca fiind un domeniu de interes interdisciplinar. De asemenea, vom veni cu o evaluare a abordării coercitive, care utilizează manipularea psihologică a martorilor și a persoanelor suspecte.

Cuvinte-cheie: detectarea minciunii, mesaj non-verbal, mesaj para-verbal, etapă pre-test a examinării poligraf, tehnici de interviuare.

CRITICAL INTERPRETATION OF THE PRINCIPLES OF LIE DETECTION IN FORENSICS

In this article we aim to analyze and evaluate some interviewing and feigned behavior detection techniques used by researchers and practitioners in policing.

We will come with an explanation and critical interpretation of the principles and mechanisms that underpin the main techniques for detecting simulative behavior in the work of investigative and criminal prosecution officers.

We will refer to the effective techniques of detecting simulation and the ineffective ones, the mistakes made by some practitioners to use stereotypes in interpreting the veracity of information.

We will analyze elements of applied cognitive psychology from a forensic aspect, as a field of interdisciplinary interest.

We will come up with an assessment of the coercive approach, which uses psychological manipulation of witnesses and suspects.

Keywords: lie detection, non-verbal message, para-verbal message, pre-test stage of the polygraph examination, interviewing techniques.

Introducere. Nu există act infracțional care nu ar lăsa urme. Dacă ar fi să analizăm conceptul de urmă prin prisma doctrinei criminalistice, mulți din noi se vor gândi la urme materiale, ce rămân în câmpul infracțional ca rezultat al activității infracționale.

În literatura de specialitate, noțiunea de urmă în sens larg, este definită ca fiind o schimbare ce intervine în mediul înconjurător ca rezultat al activității infracționale. În viziunea criminalistului român Ion Mircea, urma este „orice modificare materială produsă la locul săvârșirii faptei și care poate fi utilă cercetării criminalistice” [1].

În sens restrâns, se au în vedere „urmele formate prin reproducerea construcției exterioare a unui obiect asupra altui obiect” [2].

Prof. Emilian Stancu definește urma ca fiind orice modificare materială intervenită în condițiile săvârșirii unei fapte penale, între faptă și modificarea produsă existând un raport de cauzalitate.

Observăm că, în doctrina românească cu privire la definirea urmelor în criminalistică, există doar o abordare a urmei, sub aspect material, adică urma este un produs „palpabil”.

Referindu-ne la puncte de vedere ale savanților în criminalistică, precum că unele informații cu privire la activitatea infracțională pot fi ascunse sub forma întipăririlor în memoria martorilor, făptașilor, victimei, considerăm că urmele în criminalistică pot fi materiale și memoriale.

Nu putem fi în totalitate de acord cu acei criminaliști, care afirmă că informația din memoria unei persoane ar trebui definită ca urmă memorial-fixată (psihofiziologică) [3, p.16].

Într-o abordare simplistă, memoria este un proces psihic cognitiv, care realizează întipărirea, păstrarea și reactualizarea informației. Nu vedem interdependența între psihicul persoanei și reacțiile fiziologice, și prin urmare considerăm greșită folosirea noțiunii de „psihofiziologică” în definiția de mai sus.

Importanța urmelor de natură memorială, în activitatea de cercetare a infracțiunilor, este extrem de mare și poartă caracter de identificare, oferind indici în căutarea făptuitorilor.

Scopul studiului. Autorii își propun

să facă o analiză a elementelor și principiilor detecției minciunii în activitatea polițienească.

Metode și materiale aplicate. Cercetarea va fi realizată prin valorificarea metodei de cercetare specifice teoriei și doctrinei juridice, cum ar fi: metoda logică, metoda analizei comparative, analiza sistemică, descrierea, deducția, metoda istorică. Materialele utilizate în vederea realizării studiului le constituie publicațiile cercetătorilor din domeniu, materiale analitice ale practicienilor, precum și legislația relevantă. De asemenea, baza științifică a cercetării o constituie diverse studii cuprinse în culegeri de materiale ale conferințelor, articole științifice, comentarii aplicative etc.

Rezultate obținute și discuții. Pornind de la definiția cercetării criminalistice, ca fiind „un proces destul de complicat care are ca scop restabilirea evenimentului infracțional produs în trecut, după probele descoperite de către ofițerul de urmărire penală sau procuror în prezent.”, precum și definiția rolului ofițerului de urmărire penală: „cel mai important element, determinant, al structurii organizatorice și psihologice a activității ofițerului de urmărire penală constă în acumularea și studierea celor mai diverse elemente de fapt, circumstanțe, date în baza cărora el va restabili complet evenimentul produs în trecut, corelațiile diferitelor persoane implicate în evenimentul respectiv, precum și personalitatea subiectului care a săvârșit infracțiunea” [4], înțelegem că caracteristica criminalistică a infracțiunii produse se formează în cadrul urmăririi penale.

Activitatea de cunoaștere a faptului infracțional este condiționată direct de totalitatea urmelor materiale identificate, dar în același timp și de declarațiile martorilor, părții vătămate, persoanelor suspecte, care sunt denumite ca urme memoriale.

Urmele memoriale nu sunt accesibile percepției directe, ele formându-se ca rezultat al unui proces mental complex. Amintirea în psihologie mai este definită ca un proces de extragere a informațiilor din memorie.

În viziunea noastră, urmele memoriale reprezintă o declarație a reflecției unui eveniment din viață, aproximativ definit. Unii autori fac referire la amintiri episodice, ca fiind „o că-

lătorie a minții în timp, un moment în care ne revin în minte întâmplările petrecute anterior, așa cum se întâmpla atunci când ne gândim la o discuție purtată cu un prieten sau la retrăirea unui eveniment ce a avut loc de curând” [5].

În activitatea polițienească aceste urme prezintă interes în forma materializată a declarațiilor ce ar putea elucida circumstanțele comiterii infracțiunii. Spre exemplu: descrierea aspectului infractorului; descrierea acțiunilor ce au avut loc în câmpul infracțional; descrierea obiectelor, armelor, unităților de transport, ce au fost folosite la comiterea infracțiunii, caracterizează sunetele și mirosurile prezente în câmpul infracțional etc.

Atestăm în perioada ultimilor decenii un salt mare în aplicarea tehnicii și tehnologiilor performante de ridicare, fixare, examinare a urmelor materiale. Acest lucru se datorează unui progres tehnologic existent la nivel mondial, precum și unei deschideri a țării noastre în raport cu statele europene și SUA. Instrumentarul tehnico-criminalistic este într-un continuu proces de îmbunătățire, devenind tot mai tehnologizat, fapt care permite obținerea informațiilor foarte valoroase, ca urmare a examinării urmelor materiale.

Interpretarea urmelor memoriale creează mai multe dificultăți, motivul fiind faptul că procesul formării acestor urme, de la percepție până la transmiterea informației, este de natură psihologică. De-a lungul acestui proces, psihicul uman este influențat de numeroși factori obiectivi și subiectivi, a căror acțiune se reflectă în cele din urmă într-un fel sau altul asupra complexității și fiabilității mărturiei [6].

Trebuie să ținem conștient și de faptul că, în timp, o persoană tinde să uite circumstanțele evenimentelor la care a fost martor ocular.

Pentru un rezultat de succes al unei interviuări/audieri, ofițerul de urmărire penală va utiliza tehnici și metode de interviuare care să diminueze impactul factorilor negativi ce ar putea denatura și influența mărturiile interviuabililor. Un exemplu elocvent în acest sens este experimentul lui Solomon Asch, cu privire la conformismul de grup.

Reprezintă o adevărată provocare pentru angajatul poliției stabilirea adevărului în

declarațiile unei persoane. Simularea în viața cotidiană este des întâlnită și atâta timp cât nu dau naștere faptelor cu repercusiuni sociale, ele sunt inofensive. Situația este cu totul alta, când se încearcă intenționat să se ducă în eroare organele de cercetare a infracțiunilor.

Considerăm că un comportament simulat este o încercare intenționată, de fond psihosomatic, de a ascunde sau falsifica sensul unei realități, ce s-a produs în trecut.

Comportamentul are o latură directă observabilă, aparentă, cum ar fi limbajul vorbit sau gestul, mișcarea membrelor sau corpului, expresivitatea feței etc., și o latură inaparentă – comportamentul interior, micro-mișcările laringelui în limbaj intern, activitatea ideomotorie, activitatea ritmului cardiac modificat ca răspuns la o incitare, modificarea de volum a vaselor sangvine etc. [7]

Referindu-ne la latura observabilă, considerăm că insensibilitatea emotivă ar fi un factor ce induce în eroare interviuatorul și creează un risc pentru identificarea comportamentului disimulat.

Sigur că nu există o insensibilitate totală, existând la ora actuală instrumentar ce ar detecta ușor reacțiile organismului la nivelul sistemului nervos vegetativ, care nu poate fi controlat prin voință. Ne referim la sistemele computerizate de tip poligraf, care sunt destul de des folosite la depistarea comportamentului simulat și au o acuratețe de aproximativ 98%.

În Republica Moldova, la ziua de azi, organele polițienești sunt dotate cu sisteme computerizate de tip poligraf de ultimă generație, de producție americană Lafayette LX6.

O declarație a unei persoane este adevărată, atunci când ea constă în livrarea informației de fapt, precisă și exactă, care nu a fost intenționat denaturată. Înțelegem din acest context, că acțiunea minciunosului constă în a denatura deliberat o informație. Minciuna este o afirmație contrazisă de observație și experiență, care are loc premeditat și creează o formă de conflict interior de ordin psihologic. Omului ca ființă îi este impropriu minciuna și atunci când există necesitatea de a denatura adevărul, acest lucru nu rămâne neobservat de un observator experimentat.

O simulare sau o disimulare perfectă nu este posibilă și datorită relațiilor strânse între manifestările psihice și cele fiziologice (greu de stăpânit), descoperirea comportamentului real fiind posibilă pentru un observator avizat [8].

Motivele de a avea un comportament disimulat sunt diferite, dar cele mai des întâlnite se referă la: a minți pentru a evita consecințele, a minți pentru a obține un avantaj, a minți pentru a se pune în valoare etc.

Ofițerii de investigație și de urmărire penală întâlnesc mai des acel comportament de denaturare a adevărului, motivat de frica de a nu fi pedepsit.

Principiile detecției comportamentului simulat se referă la un set de reguli, ce trebuie respectate în stabilirea minciunii și care nu ar permite interpretarea și evaluarea greșită a informației declarate.

Din punctul nostru de vedere, principiile ce ar trebui respectate în cadrul detecției ne-instrumentale a minciunii în declarațiile unei persoane se referă la:

◆ Nu există niciun indiciu, în baza căruia am putea veni cu o concluzie clară că persoana minte.

Nu există o reacție fiziologică, asemănătoare nasului lui Pinocchio, care ne permite să identificăm minciuna. Asta înseamnă că reacțiile fiziologice trebuie privite în ansamblu său și coroborate între ele. Dacă, spre exemplu, o persoană se scarpină la nas, atunci când vă relatează o informație, asta înseamnă că minte? S-ar putea ca persoana să fie alergică la ceva, sau răcită. O altă situație, spre exemplu, este atunci când o persoană transpiră pe momentul declarării. Sigur că transpirația poate apărea și ca rezultat al altor procese, fapt care nu ne permite să scoatem o concluzie certă cu privire la denaturarea adevărului.

În situațiile în care o persoană vine cu o declarație la organul polițienesc, acest comportament este însoțit de stres și prin urmare orice mișcare necontrolată poate fi interpretată greșit. În acest caz, noi trebuie să-i acordăm timp suficient interlocutorului pentru a se adapta la prezența noastră și la ambianța existentă.

◆ Detectarea minciunii trebuie să înceapă de la stabilirea comportamentului de bază (de

fon) al persoanei.

De obicei, comportamentul de bază este acela care presupune că persoana discută pe teme abstracte, în mod relaxat, în condiții de confort emoțional și nu are necesitatea de a minți. Tehnicile detecției comportamentului simulat se bazează pe analiza reacțiilor unei persoane ce apar ca diferență între comportamentul de bază și comportamentul urmat de stimuli afectogeni. Stimuli afectogeni ar putea fi sub forma întrebărilor, sunetelor, imaginilor, mirosurilor, vizualizării obiectelor etc.

Ce anume ar trebui să aibă în vizor interviuatorul? Considerăm că organele ce trădează emoția se referă la:

- Ochi.
- Culoarea pielii, nuanțele pielii feței (înroșire, pălire).
- Respirație.
- Gesturile de acoperire.
- Volumul și intensitatea vocii.
- Schimonosirea voită sau spontană a feței (grimasă).
- Viteza expunerii și modificarea vocabularului (aparitia cuvintelor parazit, cuvinte de legătură etc.).

Am enumerat mai sus doar organele, care tradițional trebuie avute în vedere. La ele urmează adăugate și o mulțime de alte detalii, care se stabilesc individual (mișcări ale corpului, indici para-verbali etc.).

◆ Prezența contradicțiilor expunerii.

Pe parcursul interviuării, vom analiza logica expunerii, identificând neconcordanța în declarații. Spre exemplu: o persoană ne declară precum că, auzind focuri de armă, a fugit să se ascundă și din acest motiv nu a văzut trăgătorul, și prin urmare nu poate să-l descrie. Apar din aceste declarații mai multe neconcordanțe: Dacă nu a văzut trăgătorul, de ce a hotărât că s-a tras din armă de foc?

În aceeași ordine de idei, atunci când o persoană aude un zgomot puternic, instinctiv va îndrepta privirea spre sursa sunetului pentru a se asigura că acest fapt nu creează un pericol pentru ea. Este o reacție normală a omului, demonstrată de o multitudine de experimente în acest sens.

Există situații când o persoană vine cu o

expunere pregătită din timp și declară cursiv, încrezut în sine, controlându-și mișcările. Trebuie, în aceste situații să-l scoateți din zona de confort, formulându-i întrebări la care nu se așteaptă. Acest lucru permite derutarea interlocutorului.

De asemenea, un număr prea mare de detalieri ar putea fi un indiciu că sunteți mințit. Detaliile adesea sunt oferite pentru a câștiga credibilitatea intervievatorului. Dacă într-o declarație primiți prea multe detalii, asta nu înseamnă că sunteți mințit în mod sigur, dar este un indiciu pentru a fi precaut.

Analizând perspectiva istorică a teoriilor în domeniul detecției minciunii, identificăm o varietate vastă a tehnicilor și metodelor existente. Nu toate însă au un substrat factologic relevant și cu aplicabilitate juridică.

◆ Serul adevărului (pentothalul de sodiu) – o denumire colocvială pentru o gamă largă de substanțe psihoactive, utilizate pentru a obține informații de la persoane care nu pot sau nu doresc să le divulge altfel.

Pentothalul de sodiu s-a dovedit a fi un sedativ puternic, pentru contracararea anxietății acute. Ideea de bază a folosirii pentothalului era anularea inhibițiilor, inclusiv teama de represalii, și încurajarea interviuatului să vorbească.

Considerăm că faima acestui preparat este exagerată, datorită popularizării acestuia în filmele artistice, dar în același timp ne întrebăm dacă se respectă cerințele de etică în acest sens.

Nu cunoaștem cazuri, în care declarațiile persoanei sub influența pentothalului au fost acceptate de instanță ca mijloace de probă, dar nu putem exclude faptul că el nu este folosit în alte circumstanțe.

◆ Analiza stresului vocal – metodă de analiză a reacției fiziologice, manifestată în voce ca o variație acustică, drept urmare a unui stimul.

◆ Detectarea minciunii după scrisul de mână.

Există mai multe păreri, precum că emoțiile pot fi detectate după modul în care este așezat un text pe foia de hârtie. Se vor lua în calcul: presiunea scrisului, viteza de scriere, câmpurile laterale, linia scrisului, etc.

Considerăm că această modalitate de a

analiza un text de mână în vederea detecției minciunii poate fi acceptat condiționat, doar în coroborare cu alți indicatori.

◆ Poligraful – instrumentar folosit la amplificarea și înregistrarea reacțiilor psihofiziologice ale persoanei, ca rezultat la stimulii auditivi.

Acest instrumentar a cunoscut o evoluție vertiginoasă pe parcursul ultimelor decenii și este pe larg aplicat în diferite domenii.

Referindu-ne la aplicabilitatea sistemelor tip poligraf în criminalistică, acesta este un instrumentar ce are utilitate la investigarea infracțiunilor. Practica demonstrează rezultate foarte bune ale aplicării poligrafului la etapa elaborării versiunilor criminalistice, în activitatea specială de investigații, precum și la etapa urmăririi penale.

Deseori, poligraful este folosit ca mijloc de influență psihologică asupra persoanei și, prin urmare, de obținere a unor declarații benevole de recunoaștere a vinovăției. În 20% din cazurile când se dispune o testare poligraf, dacă etapa pre-test este construită corect de către

poligrafolog, persoana recunoaște fapta comisă și testarea propriu-zisă nu mai are loc.

Sigur că este extrem de importantă și calificarea examinatorului poligraf. Din păcate, în Republica Moldova nu există niciun specialist poligrafolog autorizat cu studii juridice, cu cunoștințe temeinice în domeniul dreptului penal, criminalistică, criminologie etc.

Valoarea juridică a testării poligraf în Republica Moldova este una de orientare [9], chiar dacă peste 75 de state, cu un grad avansat de democrație utilizează pe larg poligraful și îi atribuie o valoare probantă în instanță.

◆ Stimularea magnetică transcraniană (TMS) – o metodă puțin cercetată în domeniul detecției minciunii.

TMS este o procedură neinvazivă de stimulare a creierului, care servește ca un tratament pentru depresie.

◆ Tehnica electro-encefalografică (EEG) – reprezintă o tehnică de înregistrare și interpretare a activității electrice a creierului.

Tehnică EEG se numește „Brain Fingerprinting”. Această tehnică mai este cunoscută sub denumirea de amprentare cerebrală, fiind dezvoltată de Lawrence Farwell, fost profesor și cercetător asociat la Universitatea Harvard, iar în prezent președinte și șef cercetător științific la Brain Fingerprinting Laboratories.

Tehnică dată folosește cunoscutul semnal electric P 300, emis de către creierul omului, în aproximativ 300 de milisecunde după ce individul e pus în situația de a se confrunta cu un stimul vizual cunoscut sau de o semnificație specială pentru el [10].

◆ Tehnica captării imaginii termice la nivelul feței.

La ora actuală, există mai multe cercetări pe domeniul detecției „hărții termale” a feței, cu folosirea razelor IR. Sistemul experimental dezvoltat pentru evaluarea comportamentului simulat, cunoscut sub denumirea de mecatronic tip SB-MET V.1.0, este conceput pentru fixarea proceselor motrice de ordinul micro și macro ale mișcărilor, fiind dotat cu cameră IR.

Doar două din cele enumerate supra sunt acceptate și au un fundament științific solid: poligraful și tehnica EEG. Cu referire la celelalte, considerăm că se impun acțiuni ce implică

noi abordări, pentru a obține un loc în șirul teoriilor științifice solide ale studiului comportamentului simulat.

Generalizând, conchidem că multe din tehnicile și metodele prezentate mai sus nu se încadrează în normele etice sau empirice, fiind lipsite de obiectivitate, rigurozitatea metodei științifice neavând o argumentare relevantă.

Un loc aparte îl are comportamentul simulat al intervievatorului. Este o temă care ar trebui abordată amănunțit într-un articol aparte. Ne referim la situațiile din practica judiciară, în care ofițerii de poliție (ofițerii de investigație, ofițerii de urmărire penală ș.a.) folosesc procedee de tactică criminalistică ce implică minciuna în scopul obținerii unei declarații cu conținut veridic din partea infractorului. Această strategie are menirea de a pune presiune psihologică pe persoana suspectă în vederea determinării acesteia de a spune adevărul.

Ne referim la:

– Tactica întâlnirilor surpriză;

Tactica întâlnirilor surpriză este folosită în cazul pluralității de infractori și devine eficientă dacă se recurge la ea în momente psihice de o anumită tensiune, create în mod intenționat pentru a se obține declarații sincere.

Tactica întâlnirilor surpriză este utilizată în cazul suspectilor nesinceri, de regulă fiind implicat un martor sau un complice care este condus „dintr-o eroare” în același birou cu suspectul. Întâlnirea surpriză are drept scop vulnerabilizarea poziției nesincere a suspectului și inducerea sentimentului că a fost „trădat” sau abandonat de grupul din care face parte.

– Folosirea probelor de vinovăție.

Acest procedeu tactic este folosit aproape exclusiv în cazul învinutului/ inculpatului nesincer, care folosește toate posibilitățile sale ori cele oferite involuntar de anchetator, în vederea denaturării adevărului și îngreunării cercetărilor. Despre această categorie de învinuți se afirmă, cu justificat temei, că recunosc numai atunci când sunt convingși de temeinicia probelor care îi acuză [11].

În concluzie, considerăm că sistemul, tehnicile și metodele de evaluare neinstrumentală a informațiilor/declarațiilor unei persoane, prin prisma detecției minciunii bazate pe

analiza unor indici comportamentali, trebuie privite ca o formă de investigație științifică interdisciplinară. Aplicabilitatea acestor tehnici este una foarte variată pe plan internațional,

dar din punctul nostru de vedere există necesitatea unor verificări experimentale multiple în vederea testării acestor metode.

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAPHY

1. Ion Mircea, *Criminalistica*, Iași: Ed. Fundației „Chemarea”, 1992.
2. Camil Suci, *Criminalistica*, București: Editura Didactică și Pedagogică, 1972.
3. Suport de curs, *Criminalistica*, 2017 <https://drept.uspee.md/wp-content/uploads/sites/10/2018/12/ghid-metodic-la-cursul-criminalistica.pdf>.
4. M. Gheorghită, *Tratat de metodică criminalistică*, Chișinău: CEP USM, 2015.
5. John T. Wixted, Stephen D. Goldinger, Larry R. Squire, Peter N. Steinmetz, „Coding of episodic memory in the human hippocampus”, publicat online 16.01.2018 <https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.1716443115>, vizitat 11.01.2023.
6. Ирина Пяткова, Светлана Мосина, Тактика допроса свидетелей и потерпевших по делам о нераскрытых преступлениях прошлых лет. В: Вестнике Уральского юридического института МВД России, 2015.
7. V. Dragomirescu, *Determinism și reactivitate umană*, 1990, p. 140.
8. John E. Reid, Fred E. Inbau, *Truth and deception the polygraph technique*, SUA, 1966, pg.159.
9. LEGEA Nr. 269 din 12-12-2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf), art. 22, (1) lit. j).
10. Iurie Odagiu, Andrei Lungu, *Amprenta cerebrală – metodă revoluționară aplicată la exonerarea nevinovaților*. În: *Materialele conferinței științifice cu participare internațională din 9 decembrie 2021*, p. 431, https://www.academy.police.md/wp-content/uploads/2022/04/Protectia_drept_si_liber_omului_in_proces_asig_ordin_si_securit_publice.pdf.
11. Tudor Osoianu, Iurie Odagiu, Dinu Ostavciuc, Constantin Rusnac, *Tactica acțiunilor de urmărire penală*, Chișinău: Ed. „Cartea Militară”, 2020.

DESPRE AUTORI

Sergiu NESTOR,

formator,

Departamentul formare profesională ofițeri

Direcția dezvoltare profesională,

Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,

Republica Moldova,

e-mail: sergiu.nestor65@mail.ru

ORCID: 0000-0003-0450-5500

Andrei LUNGU,

doctorand,

Școala Doctorală „Științe penale și drept public”,

Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,

Republica Moldova,

master în drept,

master în psihologie

e-mail: andrei.lungu@mai.gov.md

ORCID: 0000-0002-2474-5299